

RÉGÉNÉRATION FORESTIÈRE GRÂCE À DES PLANTATIONS RICHES EN BIODIVERSITÉ

1. Zone forestière détruite par un incendie de forêt en Galice (nord-ouest de l'Espagne) 2. (groupe d'images) Semis pour la régénération forestière en Galice. 3. (groupe d'images) Activités menées pendant la régénération de la forêt.

LE QUOI ET LE POURQUOI :

Au cours des dernières décennies, la survenue d'événements climatiques extrêmes tels que les tempêtes, les inondations ou les incendies de forêt a eu un impact considérable non seulement sur les écosystèmes, mais aussi sur l'économie, la santé humaine et le bien-être. Par conséquent, il est crucial de développer des techniques d'intervention innovantes pour la régénération des forêts, en particulier des solutions permettant d'accélérer la repousse après ces événements et de créer une structure forestière plus stable et plus résiliente. Dans ce contexte, la sélection minutieuse des essences pour la régénération est essentielle, surtout lorsqu'une stratégie agroforestière est adoptée pour remédier aux dommages causés par des événements climatiques extrêmes. Dans le cadre du projet LIFE VAIA, l'établissement d'espèces forestières à feuillage persistant (*Taxus baccata*, *Quercus ilex*, *Quercus suber*, *Pinus pinaster*) et à feuillage caduc (*Castanea sativa*, *Quercus robur*, *Sorbus aria*, *Betula alba*, *Quercus pyrenaica*, *Acer pseudoplatanus*, *Prunus avium*) a été évalué dans une zone forestière de Galice (nord-ouest de l'Espagne) détruite par un incendie de forêt.

COMMENT LE DÉFI EST-IL RELEVÉ

Comment réaliser une régénération forestière par des plantations riches en biodiversité ?

La régénération réussie d'une forêt après un événement climatique extrême nécessite une sélection minutieuse d'espèces adaptées aux conditions édaphoclimatiques du site. Cette stratégie est fondamentale pour assurer la conservation à long terme de la biodiversité et le maintien de la santé des sols. De plus, le choix des espèces doit aussi prendre en compte les facteurs écologiques, socio-économiques et culturels afin d'améliorer la multifonctionnalité. En tenant compte de ces éléments, et dans le cadre du projet LIFE VAIA, une zone touchée par des incendies en Galice a été restaurée avec des espèces persistantes et caduques adaptées aux conditions atlanto-méditerranéennes, plantées en association pour accroître la valeur paysagère. *Prunus avium*, *Acer pseudoplatanus* et *Betula alba* ont montré le meilleur établissement et sont recommandés pour restaurer des zones de transition climatique similaires en raison de leur résilience et de leur valeur écologique.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Keywords: Feux de forêt, biomasse, races autochtones

Funded by
the European Union

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

La régénération d'une forêt après un événement climatique extrême apporte deux avantages importants. D'une part, elle permet de générer des revenus pour les propriétaires forestiers, aidant à compenser les pertes causées par la dévastation. Ces revenus peuvent se réaliser à moyen ou long terme, une fois que la forêt recommence à produire des produits ligneux. Cependant, il est important de souligner que les espèces herbacées et les arbustes du sous-étage peuvent aussi fournir des revenus à court, moyen et long terme lorsque des systèmes agroforestiers sont mis en place. De manière générale, le revenu constitue un incitatif essentiel pour les propriétaires afin d'assurer l'entretien et la gestion des forêts, tout en améliorant les services écosystémiques.

D'autre part, la régénération forestière renforce la biodiversité, ce qui peut contribuer à l'augmentation des populations de faune sauvage, comme les petits mammifères et les oiseaux, et à stopper puis inverser le déclin des pollinisateurs. Le résultat attendu est une forêt améliorée par rapport à celle qui existait avant l'événement destructeur : plus résiliente face au changement climatique, grâce à des écosystèmes plus complexes et à une plus grande diversité génétique.

FAITS SAILLANTS:

- **La réussite de la régénération après un événement climatique extrême dépend de la sélection d'espèces d'arbres adaptées aux conditions édaphoclimatiques locales.**
- **Une sélection minutieuse des espèces garantit la conservation à long terme de la biodiversité et la santé des sols.**
- **L'intégration de facteurs écologiques, socio-économiques et culturels améliore la multifonctionnalité des forêts régénérées.**

Régénération forestière après un incendie de forêt en Galice (nord-ouest de l'Espagne).

More information online: www.lifevaia.eu

NURIA FERREIRO DOMÍNGUEZ, FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ-RIGUEIRO, JOSÉ JAVIER SANTIAGO-FREIJANES, ANA COUSO-VIANA, MARÍA ROSA MOSQUERA LOSADA

University of Santiago de Compostela (USC)

mrosa.mosquera.losada@usc.es

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.